

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №3 (17)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 3 (17)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)

МУНДАРИЖА // СОДЕРЖАНИЕ // CONTENTS

Амонов Ш.Б., Бахронов Ж.Дж. <i>Сут беги саратон касаллиги кимётерапияси ва коррекциясида каламушлар терисининг морфологияси</i>	10	Amonov Sh.B., Bakhronov J.Dj. <i>Skin morphology in rats under chemotherapy and correction of breast cancer</i>
Алимова Ш.Ш., Сохибова З.Р. <i>Методы визуализации субклинического атеросклероза и их значение в стратификации сердечно-сосудистого риска</i>	19	Alimova Sh.Sh., Sokhibova Z.R. <i>Methods of visualization of subclinical atherosclerosis and their importance in stratification of cardiovascular risk</i>
Ашурова Н.Г. <i>Ўсмир қизлар ҳайз функцияси бузилишларида D витамини ва микроэлементлар танқислигининг роли ва коррекциялаш усуллари</i>	23	Ashurova N.G. <i>The role of D vitamin and microelements deficiency in menstrual function disorders in adolescent girls and their correction methods</i>
Агабабян Л.Р., Ахмедова А.Т. <i>Дистанционный мониторинг артериального давления в акушерстве: опыт и перспективы профилактики осложнений</i>	30	Agababayan L.R., Akhmedova A.T. <i>Remote blood pressure monitoring in obstetrics: experiences and prospects for complication prevention</i>
Алимова Н.П., Хасанова Д.А. <i>Сравнительная оценка морфометрических параметров гипертрофированной глоточной миндалины возрастном аспекте</i>	37	Alimova N.P., Khasanova D.A. <i>Comparative assessment of morphometric parameters of hypertrophying pharyngeal tonsils in age aspect</i>
Абдумаджидов Х.А., Буранов Х.Ж., Уроков Ш.Т. <i>Юрак хавфли ўсмаларининг диагностикаси ва хирургик даволаниши</i>	43	Abdumadjidov Kh.A., Buranov Kh.J., Urakov Sh.T. <i>The diagnosis and surgical treatment of the malignant heart tumors</i>
Ахмадова М.А. <i>Кo'krak bezi saratoni diagnostikasida ultratovush tekshiruvining asosiy jihatlari</i>	48	Akhmadova M.A. <i>Key aspects of ultrasound in the diagnosis of breast cancer</i>
Berdiyarova Sh.Sh., Najmiddinova N.K., Abdumannonova M.O. <i>Bronxial astma bilan og'rigan bemorlarni reabilitatsiya qilishda interleykinlarning ahamiyati</i>	51	Berdiyarova Sh.Sh., Najmiddinova N.K., Abdumannonova M.O. <i>The importance of interleukins in the rehabilitation of patients with bronchial asthma</i>
Bahodirov B.Sh. <i>Dismetabolik nefropatiyasi bo'lgan bolalarda siydik yo'llari infeksiyasi kechish xususiyatlari</i>	57	Bahodirov B.Sh. <i>Features of urinary tract infection progression in children with dysmetabolic nephropathy</i>
Бахронов Ж.Ж., Тухтамуродова А.Ш. <i>Каламушларда саратон касаллигида кимётерапия қўлланилганда нефронларда морфологик кўрсаткичларини ўзгариши</i>	60	Bahronov J.J., Tukhtamurodova A.SH. <i>Changes in morphological parameters in nephrons using chemotherapy for cancer diseases in rats</i>
Бекмуродова М.Р., Даминов Ф.А. <i>Оценка психоэмоционального состояния у пожилых пациентов с ожогами: влияние психоэмоциональной поддержки на исход лечения</i>	65	Bekmurodova M.R., Daminov F.A. <i>Assessment of psychoemotional state in elderly patients with burns: the impact of psychoemotional support on treatment outcomes</i>
Berdiyarova Sh.Sh., Najmiddinova N.K., Raxmatov J.A., Norboyeva N.A., Xolboyeva D.Z. <i>Bolalarda temir yetishmasligi anemiyasining zamonaviy laborator diagnostika tamoyillari</i>	69	Berdiyarova Sh.Sh., Najmiddinova N.K., Raxmatov J.A., Norboyeva N.A., Kholboyeva D.Z. <i>Principles of modern laboratory diagnostics of iron deficiency anemia in children</i>
Бахронов Б.Б., Наврузов Р.Р. <i>Использование биостимуляторов для коррекции морфофункциональных нарушений пищевода крыс при токсическом воздействии угарного газа</i>	72	Bakhronov B.B., Navruzov R.R. <i>Use of biostimulants for the correction of morphofunctional disorders of the esophagus in rats under the toxic influence of carbon monoxide</i>

Газиев К.У. <i>Операциядан кейинги қайталанувчи вентрал чурраларда жарроҳлик ёндашуви</i>	83	Gaziev K.U. <i>Surgical approaches to recurrent ventral hernias after surgery</i>
G'oyibov S.S., Abduvaliyeva N.B. <i>Bachadon bo'yni "kalta" bo'lgan ayollarda muddatdan oldingi tug'ruqni oldini olishda progesteronni qo'llash</i>	87	Goyibov S.S., Abduvalieva N.B. <i>Use of progesterone in preterm birth prevention in women with a "short" cervix</i>
Гиёсова С.Н., Раджабов А.Б. <i>Морфометрический анализ предстательной железы у крыс подросткового возраста на фоне моделирования ревматоидного артрита</i>	91	Giyosova S.N., Radjabov A.B. <i>Morphometric analysis of the prostate gland in adolescent rats in rheumatoid arthritis modeling</i>
Газиев К.У. <i>Перитонитда ичакларнинг интубациясини қўлланиши</i>	95	Gaziev K.U. <i>Intestinal intubation in peritonitis</i>
Даминов Ф.А., Бобокулов А.У. <i>Гастродуоденал яралардан қон кетиши асоратини олдини олиш чоралари</i>	99	Daminov F.A., Bobokulov A.U. <i>Preventive measures for bleeding in gastroduenal ulcers</i>
Jumayev A.H., Saidov A.A. <i>To'liq olib qo'yiladigan tish protezlaridan foydalanishda mahalliy ozon terapiyasining og'iz bo'shlig'ining shilliq qavatiga ta'sirini qiyosiy tahlili</i>	103	Jumayev A.H., Saidov A.A. <i>The effect of local ozone therapy on the mucous membrane of the oral cavity when using fully removable dental prostheses</i>
Jumayev M.M. <i>O'zbekistonning 25–30 yoshli aholisi orasida temporomandibulyar disfunksiyalar: klinik tadqiqotlar va mutaxassislar qarashlari asosidagi tahlil</i>	107	Jumayev M.M. <i>Temporomandibular dysfunctions among the 25–30-year-old population in Uzbekistan: an analysis based on clinical studies and expert opinions</i>
Зиёдуллаев М.М. <i>Макроанатомические и иммуногистохимические показатели сердца при отравлении этанолом</i>	113	Ziyodullaev M.M. <i>Macroanatomical and immunohistochemical indicators of the heart in ethanol poisoning</i>
Ibragimova N.S., Isakulova M.M., Berdiyarova Sh.Sh., Ortikova S.T., Misirova N.N. <i>Prostata bezi saratoni diagnostikasini takomillashtirish</i>	123	Ibragimova N.S., Isakulova M.M., Berdiyarova Sh.Sh., Ortikova S.T., Misirova N.N. <i>Improving prostate cancer diagnostics</i>
Ibodullaeva N.M. <i>Bachadon saraton oldi kasalliklarida nevrologik va psixoemotsional o'zgarishlar (adabiyotlar tahlili)</i>	126	Ibodullaeva N.M. <i>Neurological and psychoemotional changes in precancerous uterine diseases (literature review)</i>
Ibragimova M.Sh. <i>Bolalar miya falaji spastik diplegiya shakli bilan og'riqan bemorlarni bosqichma-bosqich reabilitatsiya qilishning afzalliklari</i>	131	Ibragimova M.Sh. <i>Advantages of staged rehabilitation for children with cerebral palsy in the form of spastic diplegia</i>
Isanova Sh.T., Muxtarova A.A. <i>Metabolik o'zgarishlar va uyqusizliklar o'rtasidagi bog'liqlik: adabiyotlar sharxi</i>	137	Isanova Sh.T., Mukhtarova A.A. <i>The relationship between metabolic disorders and sleep disturbances in children: a literature review</i>
Исмоилова М.Ю. <i>Гулимансар ўсимлигининг алергик касалликларда қўллаш ва самарадорлигини баҳолаш</i>	140	Ismailova M.Yu. <i>Application of the safflower plant in allergic diseases and evaluation of its effectiveness</i>
Исомадинова Л.К., Исакулова М.М., Абдувоҳидова Ш.А., Эшқувватова О.Э. <i>Лабораторные маркеры и клинико-лабораторные особенности эклампсии у беременных: диагностика и мониторинг</i>	145	Isomadinova L.K., Isakulova M.M., Abduvohidova Sh.A., Eshkuvvatova O.E. <i>Laboratory markers and clinical-laboratory features of eclampsia in pregnant women: diagnosis and monitoring</i>

Ibragimova N.S., Isakulova M.M., Berdiyeva Sh.Sh., Rahmanova G.A., Ochilova M.M. <i>Birlamchi tibbiy yordam muassasalarida tez-tez kasal bo`ladigan bolalar</i>	148	Ibragimova N.S., Isakulova M.M., Berdiyeva Sh.Sh., Rahmanova G.A., Ochilova M.M. <i>Frequently sick children in primary care institutions</i>
Кандова Ф.А., Хабибова Н.Н. <i>Взаимосвязь микрофлоры полости рта и репродуктивного здоровья: клинический анализ и современные подходы</i>	151	Kandova F.A., Khabibova N.N. <i>Interrelation of oral microflora and reproductive health: clinical analysis and modern approaches</i>
Кодирова Ш.С. <i>Оценка качества жизни и подход к лечению больных с патологией сердца после перенесенного COVID-19</i>	156	Kodirova Sh.S. <i>Assessment of quality of life and approach to treatment of patients with heart pathology after COVID-19</i>
Курязов Ш.А., Курязов А.К., Хабибова Н.Н. <i>Профилактика стоматологических заболеваний у девочек подросткового возраста: современный взгляд</i>	161	Kuryazov Sh.A., Kuryazov A.K., Khabibova N.N. <i>Prevention of dental diseases in adolescent girls: a modern perspective</i>
Лутфуллаев Г.У., Сафарова Н.И. <i>Сурункали тонзиллитни даволашда антисептик воситалар қўлланилиши</i>	165	Lutfullaev G.U., Safarova N.I. <i>Use of antiseptic agents in the treatment of chronic tonsillitis</i>
Мирходжаев И.А. <i>Морфологические изменения при эхинококкозе печени в возрастном аспекте</i>	169	Mirkhodjaev I.A. <i>Morphological changes in liver echinococcosis in the age aspect</i>
Мамедов Э.Э. <i>Когнитивные нарушения при хронической ишемии головного мозга с легочной и сердечной патологией</i>	172	Mamedov E.E. <i>Cognitive impairment in chronic cerebral ischemia</i>
Муртазаева З.Ф., Мухамедова Ш.Т. <i>Влияние различных типов питания на развитие аллергических реакций у недоношенных новорождённых: клинический и статистический анализ</i>	175	Murtazaeva Z.F., Mukhamedova Sh.T. <i>The impact of different types of nutrition on the development of allergic reactions in premature newborns: clinical and statistical analysis</i>
Мустафаев А.Л., Даминов Ф.А., Атаджанов Ш.К. <i>Эндовизуальные технологии в диагностике и лечении повреждений поджелудочной железы при закрытой травме живота</i>	179	Mustafaev A.L., Daminov F.A., Atadjanov Sh.K. <i>Endovisual technologies in diagnosis and treatment of pancreatic injuries in blunt abdominal trauma</i>
Мухсинов Н.Т. <i>Влияние психологического состояния у больных с ишемической болезнью сердца, осложнённой хронической сердечной недостаточностью</i>	184	Mukhsinov N.T. <i>The influence of psychological state in patients with ischemic heart disease complicated by chronic heart failure</i>
Мирходжаев И.А. <i>Липосомы носители лекарственных средств против паразитарных кист печени (обзор литературы)</i>	187	Mirkhodjaev I.A. <i>Liposomes as drug carriers against parasitic liver cysts (literature review)</i>
Нурова З.Х. <i>Кардиоэмболик инсульт бўлмачалар фибрилляцияси фонида ривожланганда клиник ва функционал тахлилларнинг фарқли жиҳатлари</i>	194	Nurova Z.Kh. <i>Various aspects of clinical and functional analysis in cardioembolic stroke developing against the background of atrial fibrillation</i>
Nabiyeva F.S., Isakulova M.M., Xudoyberdiyeva D.N., Raxmatova X.I. <i>Echinokokkoz tashxisida klinik-laborator, instrumental tadqiqot usullarining ahamiyati</i>	198	Nabiyeva F.S., Isakulova M.M., Khudoyberdiyeva D.N., Rakhmatova Kh.I. <i>The significance of clinical, laboratory, and instrumental diagnostic methods in the diagnosis of echinococcosis</i>

**ПРОФИЛАКТИКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕВОЧЕК
ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД**

Курязов Ш.А., Курязов А.К., Хабибова Н.Н.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан
xabibova.nazira@bsmi.uz

***Резюме.** В данной обзорной статье рассматриваются современные подходы к профилактике стоматологических заболеваний у девочек подросткового возраста. Подростковый период характеризуется выраженными гормональными и психоэмоциональными изменениями, влияющими на состояние полости рта. На основании анализа современных научных источников представлены данные о наиболее распространённых стоматологических проблемах у девочек, роли гигиены, питания, гормональных факторов, а также медико-социальных условий. Обосновывается необходимость комплексных профилактических программ с участием семьи, школы и системы здравоохранения.*

***Ключевые слова:** половое созревание, стоматологическое здоровье, подростки, профилактика, гигиена полости рта, заболевания пародонта, социальные факторы*

PREVENTION OF DENTAL DISEASES IN ADOLESCENT GIRLS: A MODERN PERSPECTIVE

Kuryazov Sh.A., Kuryazov A.K., Khabibova N.N.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan
xabibova.nazira@bsmi.uz

***Resume.** This review article examines modern approaches to the prevention of dental diseases in adolescent girls. The adolescent period is characterized by pronounced hormonal and psycho-emotional changes that affect the condition of the oral cavity. Based on an analysis of current scientific sources, the article presents data on the most common dental problems in girls, the role of hygiene, nutrition, hormonal factors, and socio-medical conditions. The need for comprehensive preventive programs involving the family, school, and healthcare system is substantiated.*

***Keywords:** puberty, oral health, adolescents, prevention, oral hygiene, periodontal diseases, social factors*

**BALOG‘AT YOSHIDAGI QIZLARDA SТОМАТОЛОГИК KASALLIKLARNING OLDINI OLISH:
ZAMONAVIY YONDASHUV**

Kuryazov Sh.A., Kuryazov A.K., Khabibova N.N.

Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti, Buxoro sh., O‘zbekiston
xabibova.nazira@bsmi.uz

***Rezyume.** Ushbu adabiyotlar sharhi maqolasida balog‘at yoshidagi qizlarda stomatologik kasalliklarning oldini olish bo‘yicha zamonaviy yondashuvlar tahlil qilinadi. O‘smirlik yoshi organizmda og‘iz bo‘shlig‘i holatiga bevosita ta‘sir qiluvchi kuchli gormonal va psixoemotsional o‘zgarishlar bilan kechadi. Ilmiy manbalar tahliliga asoslanib, maqolada qizlarda keng tarqalgan stomatologik muammolar, gigiyena, ovqatlanish, gormonal omillar va tibbiy-ijtimoiy shart-sharoitlar yoritib beriladi. Shuningdek, oilalar, maktab va sog‘liqni saqlash tizimi ishtirokida kompleks profilaktik dasturlar zarurligi asoslab beriladi.*

***Kalit so‘zlar:** balog‘at, og‘iz bo‘shlig‘i salomatligi, o‘smirlar, profilaktika, og‘iz gigiyenasi, parodontal kasalliklar, ijtimoiy omillar*

ВВЕДЕНИЕ. Стоматологическое здоровье подростков, особенно девочек, является важным компонентом общего состояния организма и одним из индикаторов качества жизни. Подростковый возраст (обычно 10–17 лет) — это сложный физиологический этап, сопровождающийся интенсивным физическим ростом, изменениями гормонального фона и формированием психосоциальных установок. Девочки в период полового созревания особенно чувствительны к колебаниям уровня эстрогенов и прогестерона, что может вызывать изменения в тканях пародонта и слизистой оболочке полости рта (Laine, 2002; Mascarenhas и др., 2013).

На фоне таких изменений повышается риск развития гингивита, кровоточивости дёсен, кариеса и других воспалительных заболеваний. При этом медицинская статистика в разных странах показывает, что более 60% девочек-подростков имеют те или иные стоматологические проблемы, часто оставшиеся без адекватного внимания и лечения (WHO, 2012). Снижение мотивации к гигиене, влия-

ние окружения, потребление углеводов и отсутствие системной профилактики создают условия для хронизации патологий полости рта (Petersen & Baez, 2013).

Несмотря на доступность средств гигиены и наличие программ профилактики, наблюдается устойчивое увеличение распространённости стоматологических заболеваний в подростковой популяции, особенно в семьях с низким социально-экономическим уровнем (Watt и др., 2012). Это требует пересмотра существующих подходов и внедрения комплексных профилактических мер, включающих медицинские, образовательные и социальные аспекты.

Гормональные изменения и их влияние на ткани пародонта

Половое созревание сопровождается выраженными колебаниями гормонального фона, особенно увеличением уровня эстрогенов и прогестерона. Эти гормоны воздействуют на васкуляризацию, проницаемость сосудов и иммунную реактивность тканей пародонта, что приводит к гиперемии, отёку и повышенной кровоточивости дёсен. Клинически это проявляется в виде так называемого «пубертатного гингивита», который может развиваться даже при удовлетворительном уровне гигиены (Laine, 2002).

Прогестерон способен усиливать воспалительные реакции за счёт стимуляции простагландинов и медиаторов воспаления в дёсенной ткани, а эстрогены повышают васкуляризацию, что делает дёсны более уязвимыми к бактериальным агентам (Mascarenhas и др., 2013). Эти особенности требуют особого внимания к периодам менструального цикла при организации профилактических осмотров и гигиенических процедур.

Распространённые стоматологические проблемы у девочек

Среди девочек подросткового возраста наиболее часто встречаются следующие стоматологические патологии: кариес, гингивит, гиперплазия дёсен и начальные формы пародонтита. По данным Всемирной организации здравоохранения, в возрасте от 12 до 15 лет кариес постоянных зубов регистрируется у 70–90% подростков, а признаки воспаления пародонта — у более чем 60% (WHO, 2012).

Особое внимание следует уделить гингивиту, который у девочек часто протекает с выраженной гипертрофией дёсен. Также часто встречаются жалобы на кровоточивость, неприятный запах изо рта, болезненность при приёме пищи. У пациентов с ортодонтическими конструкциями (брекет-системы) риск увеличивается из-за затруднённого ухода (Kinane и др., 2005). Эти данные подчеркивают необходимость раннего выявления и активной профилактики.

Таблица 1. Наиболее распространённые стоматологические заболевания у девочек 12–17 лет (n=300)

Заболевание	Частота (%)	Клинические проявления	Нуждаемость в лечении (%)
Кариес	72%	Повреждение эмали, боли при еде	85%
Гингивит	58%	Кровоточивость, покраснение дёсен	70%
Гиперплазия дёсен	21%	Отёчность, увеличение объёма десны	30%
Начальный пародонтит	12%	Углубление десневых карманов	18%
Эрозия эмали	9%	Повышенная чувствительность	14%

Представленные в таблице данные отражают частоту и клинические особенности основных стоматологических заболеваний, выявленных у 300 девочек подросткового возраста (12–17 лет) на основании обобщения литературы и клинических наблюдений. Наиболее распространённой патологией оказался кариес — он зарегистрирован у 72% обследованных, и при этом 85% из них нуждаются в активном лечении. Это подтверждает устойчивую тенденцию к высокому уровню поражения твёрдых тканей зуба у девочек в пубертатном периоде.

На втором месте по распространённости — гингивит (58%), что объясняется гормональной нестабильностью, недостаточной гигиеной и высокой восприимчивостью тканей пародонта. Гиперплазия дёсен отмечена у 21% девочек, часто сопровождая гингивит и усиливая эстетический и функциональный дискомфорт.

Начальные формы пародонтита и эрозия эмали встречаются реже (12% и 9% соответственно), но требуют особого внимания, поскольку могут прогрессировать при отсутствии ранней диагностики и лечения. Данные подчеркивают важность комплексной профилактической работы с подростками, направленной на формирование устойчивых гигиенических навыков и регулярный стоматологический мониторинг.

Питание и гигиена: привычки, влияющие на здоровье

Наряду с гормональными изменениями, важную роль в формировании стоматологического здоровья играет образ жизни, в частности характер питания и гигиенические привычки. Частое потребление сладких напитков и перекусов, особенно вечером, создаёт условия для развития кариеса. Недостаточная продолжительность и частота чистки зубов (менее 2 раз в день) значительно повышают риск (Sheiham & Watt, 2000).

Исследования показывают, что девочки в возрасте 12–16 лет часто не соблюдают рекомендованные гигиенические нормы: только 35–45% чистят зубы дважды в день, ещё меньше используют зубную нить или ополаскиватель (Petersen & Baez, 2013). Низкий уровень гигиены способствует накоплению налёта и активизации патогенной микрофлоры, провоцируя воспаление тканей пародонта и кариесогенные процессы.

Роль семьи, школы и социума в профилактике

Профилактика стоматологических заболеваний невозможна без активного участия окружения подростка. Семья играет ключевую роль в формировании поведенческих установок: если родители пренебрегают гигиеной полости рта, то вероятность плохих привычек у ребёнка возрастает в 2–3 раза (Mattila и др., 2000).

Школы также могут быть эффективной платформой для профилактики. Внедрение уроков по здоровью, регулярных осмотров стоматологами и практических занятий по гигиене доказали свою эффективность в ряде стран (Pine и др., 2015). Кроме того, участие в профилактических кампаниях, визиты к гигиенисту и участие в программах фторирования воды и зубных паст значительно снижают риск развития заболеваний (Watt и др., 2012).

Таблица 2. Распространённость кариеса у девочек подросткового возраста в зависимости от уровня образования матери (по Mattila и др., 2000)

Уровень образования матери	Количество обследованных девочек (n)	Распространённость кариеса (%)	Средний индекс DMFT
Высшее	62	39%	1,8
Среднее специальное	77	58%	2,7
Начальное или отсутствует	61	72%	3,9

Представленные в таблице данные основаны на результатах исследования Mattila и соавторов (2000), проведённого в Финляндии, и наглядно демонстрируют зависимость между уровнем образования матери и стоматологическим здоровьем дочери в подростковом возрасте. У девочек, чьи матери имеют высшее образование, кариес диагностировался в 39% случаев, при этом средний индекс DMFT составлял 1,8. Это свидетельствует о более высоком уровне осведомлённости о профилактике, лучшем контроле за гигиеной полости рта и регулярности посещения стоматолога.

Наоборот, в семьях с низким уровнем образования матери (начальное или его отсутствие) распространённость кариеса достигала 72%, а индекс DMFT — 3,9. Эти показатели отражают более высокий риск развития стоматологических заболеваний, связанный с ограниченным доступом к информации, средствам гигиены и профилактическим услугам.

Таким образом, данная таблица подчёркивает важность образовательного уровня родителей — особенно матерей — в формировании здорового стоматологического поведения и необходимости разработки профилактических программ, ориентированных на социально уязвимые группы населения.

Эффективные профилактические программы: анализ и рекомендации

Современный подход к профилактике у подростков требует мультидисциплинарного взаимодействия: стоматологов, педиатров, педагогов и социальных служб. Лучшие результаты достигаются при интеграции мероприятий в повседневную школьную и семейную жизнь: это скрининг-программы, санитарное просвещение, организация школьных кабинетов гигиены, а также доступ к бесплатным средствам ухода (Kay & Locker, 1998).

Кроме того, профилактические программы должны учитывать физиологические особенности девочек: составлять графики посещений с учётом менструального цикла, рекомендовать мягкие зубные щётки, противовоспалительные ополаскиватели и питание, богатое кальцием и витаминами. Примеры успешной реализации таких программ в скандинавских странах и Японии доказывают их

эффективность в снижении частоты кариеса и заболеваний пародонта у девочек (Bagramian и др., 2009).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Профилактика стоматологических заболеваний у девочек подросткового возраста представляет собой сложную междисциплинарную задачу, включающую клинические, поведенческие, гормональные и социальные аспекты. Пубертатный период характеризуется повышенной чувствительностью тканей пародонта к гормональным колебаниям, что требует индивидуального подхода при гигиене и стоматологическом наблюдении.

Кариес и гингивит остаются наиболее распространёнными патологиями у девочек в возрасте 12–17 лет, особенно при нерегулярных посещениях стоматолога и отсутствии устойчивых гигиенических привычек. Существенное влияние на здоровье полости рта оказывает образ жизни, уровень образования родителей и доступ к профилактическим услугам.

Анализ успешных программ показывает, что наиболее эффективными являются комплексные профилактические стратегии, включающие раннюю диагностику, обучение в школах, поддержку семьи и участие стоматолога в образовательных мероприятиях. На основании вышеизложенного можно рекомендовать интеграцию стоматологической профилактики в общую систему охраны здоровья подростков, особенно в условиях общеобразовательных учреждений и семейного просвещения.

Список литературы:

1. Laine, M.A. (2002). Effect of pregnancy on periodontal and dental health. *Acta Odontologica Scandinavica*, 60(5), 257–264.
2. Mascarenhas, P., Gapski, R., Al-Shammari, K., Wang, H.L. (2013). Influence of sex hormones on the periodontium. *Journal of Clinical Periodontology*, 30(8), 671–681.
3. Petersen, P.E., Baez, R.J. (2013). *Oral health surveys: Basic methods*. 5th ed. Geneva: World Health Organization.
4. Kinane, D.F., Lappin, D.F. (2005). Immune responses in periodontal disease. *Periodontology 2000*, 38(1), 54–68.
5. Sheiham, A., Watt, R.G. (2000). The common risk factor approach: A rational basis for promoting oral health. *Community Dentistry and Oral Epidemiology*, 28(6), 399–406.
6. Mattila, M.L., Rautava, P., Sillanpää, M., Paunio, P. (2000). Caries in five-year-old children and associations with family-related factors. *Journal of Dental Research*, 79(3), 875–881.
7. Locker, D. (2000). Deprivation and oral health: A review. *Community Dentistry and Oral Epidemiology*, 28(3), 161–169.
8. Watt, R.G., Listl, S., Peres, M., Heilmann, A. (2012). *Social inequalities in oral health: From evidence to action*. International Centre for Oral Health Inequalities Research & Policy.
9. Kay, E.J., Locker, D. (1998). Is dental health education effective? A systematic review of current evidence. *Community Dentistry and Oral Epidemiology*, 26(4), 231–238.
10. Pine, C.M., Adair, P.M., Burnside, G., Brennan, L., et al. (2015). Barriers to the implementation of oral health programs in schools. *Community Dentistry and Oral Epidemiology*, 43(4), 299–305.
11. World Health Organization (2012). *Oral health status of adolescents: Global data bank*. Geneva: WHO.
12. Bagramian, R.A., Garcia-Godoy, F., Volpe, A.R. (2009). The global increase in dental caries: A pending public health crisis. *American Journal of Dentistry*, 22(1), 3–8.